

TA'LIM OLUVCHILARNING MA'NAVIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ASOSIDA TARBIYALASH MASALALARI

R.X. Djurayev

Qori Niyoziy nomidagi TPMI bo'lim mudiri, p.f.d., akademik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333230>

Biz uzluksiz ta'lim jarayonida yoshlarda vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini tarbiyalashimiz, yuksak xalq ijtimoiy-ma'naviy madaniyati nima ekanini yoshlar ongiga singdirishimiz zarur. Bunda bolalikdan olingan ta'lim-tarbiya, o'quv jarayonining muhim vositalari hisoblanuvchi darslik, qo'shimcha o'quv materiallari, dars ishlanmalari muhim o'rin tutadi. Birinchi navbatda ijtimoiy-gumanitar fanlarni, jumladan, “Tarbiya” fanini o'qitishda g'oyaviy mafkurani tarbiyalash, bunda nomlari tarix zarvarag'iga oltin harflar bilan bitilgan, har birining yaratgan asarlari o'zbek milliy madaniyatida katta o'rin egallagan ulug' mutafakkirlarimizning ma'naviy-axloqiy merosidan foydalanish zarur.

Yoshlarni barkamol inson qilib tarbiyalashning eng muhim omillaridan biri vatanparvarlik tarbiyasi bo'lib, yoshlar qalbiga Vatan tuyg'usini singdirish yo'li bilan ularda ijtimoiy-ma'naviy madaniyatni tarkib toptirish mumkin. Ota-bobolarimizning hayot yo'li, Vatan himoyasi yo'lida hayotini fido etgan tarixiy qahramonlarning ibratli jasoratlari, allomalarning vatanparvarlik, el-yurt manfaati, baxt-saodati yo'lida fidoyilik ko'rsatish haqidagi, mardlik va jasoratni ulug'lovchi hikmatli so'zlari va fikrlaridan o'quv materiallari sifatida foydalanish maktabda bolalik va o'smirlik davrida o'quvchilarga vatanparvarlik g'oyalarini singdirishda muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ham yosh kadrlarni tanlash va tayyorlashga qo'yilgan talablar doirasida vatanparvarlik, halollik kabi fazilatlarni tarbiyalashning zaruriyatini alohida ta'kidlaydilar: “Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi”¹.

“Vatanni sevmoq iymondandur” (**“Hubbul –vatani minal imoni”**) deya uqtiriladi muqaddas hadisda. Haqiqatan Vatanga muhabbat bilan yongan qalblarda o'tkinchi, bema'ni hoyu-havaslariga qiziqish bo'lmaydi. Bunga vatanparvar, oqil, ma'rifatparvar, xalq va Vatan ozodligi yo'lida ham o'tkir qalami, ham siyosiy faoliyati bilan birdek kurash olib borgan, butun ongli hayotini, hatto shirin jonini Vatan ozodligi yo'lida qurbon qilgan Abdurauf Fitratning Vatanga samimiy munosabati ifodalangan quyidagi satrlari misol bo'la oladi: “Ey, ulug' Turon... Sen mening Vatanimsan... Yurtim, Turonim, sendan ayrilmoq- mening o'limim. Sening uchun o'lmoq – mening tirikligimdur. Panohim, sajdagohim, umidim! Yotlaring seni shu kuyga soldilar... Zolimlar seni kimsasiz ko'rdilar! Yo'q, sen kimsasiz emassan. Mana men, chin ko'ngil bilan sening yo'lingda o'lurg'a rozi... Men sening uchun yasharman, sening uchun o'lurman.

Ey, turklikning muqaddas o'chog'i! O'lim sening o'limingni istaganlarga, nafrat seni ko'mgani kelganlarga!”.

¹ Ёшларга донолар ўғити. Ўзбекистон ёшлар иттифоқи. Республика истеъдодли ёшларни қўллаб-қувватлаш Улугбек жамғармаси.- Т.: Ғ.Фуллом номидаги нашриёт-матбаа ижодлий уйи.- 2018., 16-б.

Vatanga va xalqqa muhabbat egizak tushunchalardir. Kimki Vatanni sevsa, xalqining og‘ir-yengil yumushiga kamarbasta, inson zotiga mehr-muhabbatli, yurt ravnaqi yo‘lida g‘ayrat-shijoatli bo‘ladi.

Insoniyat tarixida odamzodga yaxshilik qilishni odat qilgan, bu fazilatni insonning eng muhim fazilati sifatida yuksaklarga ko‘targan mutafakkir **Abu Ali Ibn Sinoning** o‘rnini alohida qayd etish joizdirki, u xalqning salomatligi uchun qayg‘urib, kasal kishilar dardiga davo izlab, hamisha darbadarlikda hayot kechirgan ulug‘ alloma hisoblanadi. “Arastuning shogirdi ham bo‘lmasdan, o‘zining aql-iste‘dodi va zehni bilan Arastuga barobar”² bo‘lgan **Abu Ali Ibn Sino** (980-1037) tibbiyot va fanning turli sohalariga oid bilimlardan tashqari, insonga xos go‘zal fazilatlarga oid go‘zal pand-nasihatlarini ham meros qoldirdi. Uning fikrlari ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar sohasida ilg‘or qarashlar ilgari surilgani bilan e‘tiborga molikdir. Ibn Sinoning fikricha, “Do‘stlik insonning shunday bir holatidirki, bunda boshqa birovga yaxshilik istaladi, shunda inson yaxshilikni o‘zi uchun istamaydi, balki uni boshqa birov uchungina istaydi, xolos. Shu holatda kishida boshqaga nisbatan yaxshilik qilishga chaqiruvchi xususiyat paydo bo‘ladi. Do‘st bu yaxshi ko‘ruvchidir. Do‘st o‘z do‘stining xursandligida ham, baxtsizlik kezlarida ham qayg‘u va shodligiga sherik bo‘ladi”.

Shu sababli o‘z faoliyati misolida insoniyat dardiga shifo izlagan Ibn Sinoning quyidagi fikrini ibratli va ta‘sirchan fikr sifatida yoshlarga taqdim etish lozim deb bilamiz: “Kishidagi eng yaxshi xulq-atvor odamlarning qayg‘u-hasratiga sherik bo‘lishdir”.³

Yaxshilikni Vatan timsoli bilan bog‘lagan inson adashmaydi. Chunki ezgu tushunchalarning barchasi Vatan siymosi bilan uyg‘un tarzda idrok etiladi.

Vatan inson ko‘z ochib ko‘rgan ona maskan, bolalik va yoshligining eng go‘zal xotiralari o‘tgan bog‘u bo‘ston, qadrdon qishlog‘i, farovon shahridir. Ota-ona, oila, ona tili, mahalla-ko‘y, maktab, madaniyat va ma‘rifat, umuman, inson qadrlaydigan va qumsaydigan barcha oliy tuyg‘ular Vatan va xalq tushunchasi bilan uyg‘unlikda asl ma‘no kasb etadi. Vatan farovonligi uning bag‘ridagi har bir kishining erkin va ozod, turmush mashaqqatlaridan xoli, bemalol, o‘z orzu-maqsadi yo‘lida g‘ayrat-shijoat bilan mehnat qilish, tabiat go‘zalligidan rohatlanish baxtiga erishishga sharoit yaratadi. Shu sababli, dono xalqimiz “Vataning tinch – sen tinch” deb aytadilar.

Ta‘kidlash joizki, umumiy o‘rta ta‘lim bosqichida o‘quvchilarda Vatanga muhabbatni shakllantirishda, yoshlarda ijtimoiy odob-axloqni tarbiyalashda “Vatan tuyg‘usi” o‘quv predmeti muhim o‘rin egallaydi. Ushbu fan bo‘yicha o‘quv dasturi va rejasida o‘quvchilarni Vatanga muhabbatli, oilasi, do‘stlari va qarindoshlariga sadoqatli, Vatan xizmatiga kamarbasta, mard va jasoratli, komil inson qilib tarbiyalashga katta e‘tibor berilgan.

Umumta‘lim maktablarida uzviylik va uzluksizlik tamoyili asosida o‘rganiladigan “Tarbiya” fanini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda Vatan, jamiyat haqidagi tushunchalar kengayadi, hayotiy tushunchalar bilan boyib boradi.

Albatta, “Tarbiya” o‘quv predmeti mohiyatiga ko‘ra xalqning ma‘naviy-axloqiy tarixidan ibrat olishga, bolalarda Vatan tuyg‘usini shakllantirishga, ularni xalqimizning eng yaxshi an‘analari asosida tarbiyalashga qaratilgan fandır.

Vatanparvarlik tarbiyasida o‘quvchilar Vatan tuyg‘usi – insonning, xalqning va davlatning kuch-qudratini ta‘min etishi, ona tili – ma‘naviyat, mustaqillik, faxr-iftixor manbai ekanligi, vatanparvarlik ma‘rifati xalq tarixi, madaniyati va bugunki kundagi vazifalarini chuqur bilib olish va ularga rioya etishda

² Исмоилбек Гаспринский. Хаёт ва мамот масаласи. – Т.: Маънавият, 2006.

³ Ўша китоб, 80-б.

namoyon bo‘lishi; Vatanga muhabbat turli xalq va mamlakat kishilarini do‘stlashtirish, qon-qarindosh qilish qudratiga ega ekanini, aksincha Vatan tarqqiyotiga zid yo‘nalishlar, buzg‘unchi g‘oya va mafkuralar xalq hayotiga xavf soluvchi illat ekanini bilib olishi g‘oyat muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yoshlarga donolar o‘giti. O‘zbekiston yoshlar ittifoqi. Respublika iste’dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash Ulug‘bek jamg‘armasi.- T.: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.- 146 b..
2. Alisher Navoiy. Hikmatlar. - “Sharq”nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2006 y. – 223 b.
3. Bilol Aminov, To‘lqin Rasulov. Vatan- yurakdagi javohir. – O‘qituvchi nashriyoti, 2001 y. – 232 b.
4. Ismoilbek Gasprinskiy. Hayot va mamot masalasi. – T.: Ma’naviyat, 2006.- 459 b.